

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: La ciencia de la sostenibilidad desde la interprofesionalidad en la conservación del espacio turístico patrimonial

Autores: Dr. C. Mabel Teresa Chaos Yeras. Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Maximiliano Ramos 337 entre Eulogio González y Calle A. Camagüey, CP 70100. cell 53135482

Dr. C. Raúl Alberto Morales Rivero. Hospital Provincial de Camagüey "Manuel Ascunce Domenech".

Dr. C. Jorge García Batán. Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz".

MSc. Belkis Söhnora Álvarez. Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz".

Resumen:

Las amenazas a la salud humana centraron las investigaciones en alcanzar una ciencia de la sostenibilidad como elemento indispensable para la supervivencia. Desde esta perspectiva, los procesos de formación profesional deben ser actualizados bajo el prisma de la educación interprofesional. Para ello se valoran las distintas implicaciones de la relación patrimonio-turismo, así como la necesidad de la toma de decisiones colegiadas y el trabajo en equipo. El objetivo del trabajo es proponer un conjunto de consideraciones para una futura estrategia sustentada en un modelo de formación interprofesional que propicie el cambio hacia un modo de actuación profesional para garantizar la conservación del espacio turístico patrimonial. Se utilizaron métodos teóricos como el análisis crítico de las fuentes para establecer las relaciones entre los conceptos abordados y el método analítico-sintético para integrar los resultados. La necesidad urgente de activar las economías a partir de la recesión económica global, ha obligado a repensar las problemáticas de las ciudades relacionadas con la conservación del espacio turístico patrimonial desde la ciencia de la sostenibilidad. La ciencia de la sostenibilidad lleva a promover un enfoque de pensamiento integrado, lo cual implica cambios profundos para lo cual cobran sentido conceptos como educación interprofesional (EIP), trabajo en equipo (TE) y toma de decisiones colegiadas (TDC). Ello se traduce en la necesidad de que la formación fomente el desarrollo de competencias para la conservación del espacio turístico patrimonial. Como resultado de los análisis realizados se obtienen consideraciones para una futura estrategia sustentada en un modelo de formación interprofesional.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

